

ISSN 0719-0182

AMÉRICA PATRIMONIO AMÉRICA

Nº1 / Septiembre 2011

ISSN : 0719-0182

Dirección Editorial

Director:

Nicolás Cañas

Editor:

Ángel Cabeza

Co-Editora:

Nicole Barkos

Comité Editorial:

 Marlon Beale (Jamaica), José Castillo (España), María Isabel Correa (Brasil), Joerg Elbers (Ecuador), Ángela Rojas (Cuba), Mónica Cejuda (México), Ned Kaufmann (Estados Unidos), Juan Pablo Duque (Colombia), Jorge Larrea (Perú), Inés Viñuales (Argentina), Hee Sook (Finlandia), Valerie Magar (México), Daniel Young (Panamá), Luis Flores (Perú), Virginia Flores (Republica Dominicana), Francisco Vidargas (México), Cinthia Giménez (Bolivia), Ernesto Spósito (Uruguay), Alfonso Ortiz (Ecuador).

Comité Asesor Internacional:

Angélica Willson (Chile), Marta Solanas (España), Johanna Sempertegui (Ecuador), Jorge Inostroza (Chile).

Diseño Grafico:

Nicole Barkos

Diseño Web y Newsletter:

Sebastián Chandía

Difusión:

Elena Stephens

Diseño de Portada:

Alejandro Mono González

Actualidad:

Francisco San Martín

07. LAS CARTOGRAFÍAS PARTICIPATIVAS
APLICADAS AL PATRIMONIO.
Cuatro experiencias.

ESPAÑA

Daniel Barrera

09. BARRIO YUNGAY: Experiencia de parti-
cipación ciudadana.

CHILE

Rosario Carvajal

08. LA COLONIA HIPÓDROMO. Permanen-
cia y transformación.

MÉXICO

Juan José Kochen

**07. LAS CARTOGRAFÍAS PARTICIPATIVAS
APLICADAS AL PATRIMONIO. Cuatro experiencias**

PARTICIPATORY CARTOGRAPHIES APPLIED HERITAGE. Four experiences.

ESPAÑA

Daniel Barrera Fernández

RESUMEN

Las cartografías participativas permiten a los ciudadanos volcar sobre un mapa, sin intermediarios, aquellos aspectos que consideran relevantes y que definen el territorio que habitan. Aplicadas al patrimonio, están siendo utilizadas para reflejar los bienes o manifestaciones a las que se reconoce valor y que participan de la creación de la identidad de una comunidad, así como las relaciones y los conflictos que se producen en torno a ellos.

En el presente artículo se exponen cuatro experiencias de cartografías participativas aplicadas al patrimonio: el mapa sonoro de Málaga, la iniciativa Mapeándonos, el taller “Lo que los mapas no cuentan” y el proyecto MálagaTurismo. De todos ellos se recogen los objetivos que persiguen, la metodología con la que se han llevado a cabo y las conclusiones a las que se ha llegado al realizarlos.

Palabras clave: Participación ciudadana, patrimonio urbano, mapeo, internet.

ABSTRACT

Participatory cartographies allow people to show on a map different situations that form the territory where they live. This process is carried out without intermediaries. Concerning heritage, participatory cartographies are being used to reflect those highly valued buildings, spaces or events that contribute to create the identity of a community. Moreover, these processes are useful to give expression to the relations and conflicts related to local heritage.

In this article, four experiences concerning heritage and participatory cartographies are exposed: the sound map of Malaga, the Mapeándonos initiative, the workshop called “What maps don’t show” and the Malagaturismo project. In all cases goals, methodology and conclusions are presented.

Keywords: Citizen participation, urban heritage, mapping, Internet.

0. INTRODUCCIÓN

“El patrimonio histórico son todos aquellos bienes materiales e inmateriales sobre los que, como en un espejo, la población se contempla para reconocerse, donde busca la explicación del territorio en el que está enraizada y en el que se sucedieron los pueblos que la precedieron. Un espejo que la población ofrece a sus huéspedes para hacerse entender, el respeto de su trabajo, de sus formas de comportamiento y de su identidad” (Rivière, 1985).

En los últimos años está cobrando protagonismo la función del patrimonio como referente identitario de personas y colectivos. El patrimonio puede servir como medio para reforzar la vinculación de los individuos a una comunidad, sobre la base de la memoria histórica colectiva y de la conciencia de formar parte de un territorio. A los valores históricos o artísticos aceptados generalmente se les suman otros como la significación social, el interés económico, la costumbre, la tradición o los recuerdos personales, valores que hablan de la propia identidad (Castells Valdivieso, 2001).

El reconocimiento, la conservación, la difusión y el uso de los elementos patrimoniales forma parte hoy en día de los recursos que posee la sociedad para mejorar la calidad de vida de las personas y favorecer la conciencia de comunidad. La recuperación de un bien significa en muchos casos la recuperación de un valor en el que antes no se había reparado. Es común, por tanto, que el patrimonio haya dejado de ser objeto de interés principal de administraciones, instituciones

académicas y gestores para recibir la atención creciente de una amplia gama de colectivos ciudadanos.

La cartografía participativa ofrece una herramienta para que los habitantes de un territorio identifiquen cuáles son los elementos que consideran con valor patrimonial y plasmen distintas situaciones que se dan en torno a ellos, como puede ser la protección, el conocimiento o la pérdida de bienes. Este medio de trabajo ha extendido su utilidad en los últimos años, aunque sus raíces se remontan hasta la Internacional Situacionista, el dadaísmo, el surrealismo, el arte bruto o el post-estructuralismo.

Un primer aspecto que define la cartografía participativa consiste en que la ciudadanía es la que se organiza de manera libre y voluntaria con el fin de mapear aquellos aspectos que consideran relevantes y las relaciones que se dan entre ellos. Para lograrlo se hace uso tanto de tecnologías *low tech* como de tecnologías *high tech*, entre las primeras se encuentran el collage, el bricolaje o el reciclaje y entre las segundas ocupa un papel destacado la web 2.0. Gracias a esta última, se ha estrechado la relación entre el lenguaje hablado y escrito y las imágenes. La gestión de la información se hace accesible a gran número de personas y se producen fenómenos que antes eran inexistentes o de pequeña escala: nuevos modos de relacionarse, de trabajar y de socializarse.

Se trata de un fenómeno que es por naturaleza transdisciplinar, donde se producen conocimientos, herramientas, metodologías

y dispositivos nuevos a la medida del objeto de trabajo. Confluyen numerosos campos de conocimiento, entre ellos el urbanismo, la ilustración gráfica, la pedagogía, la cartografía, la sociología, la arquitectura, la ingeniería, la antropología, la geografía, la publicidad, la ergonomía, la programación, la topología, la etología, la ecología, etc. No obstante, se parte de la idea de que todos los participantes son expertos en la materia, ya que todos tenemos experiencia en nuestro territorio, entendiéndolo como un compuesto entre el medio y su población, tal y como lo define la geografía humana. Se trata de un trabajo eminentemente experimental debido a la singularidad de cada realidad que se pretende cartografiar y de las distintas capacidades, intereses y recursos de los participantes (Serrano y Haché, 2010).

que trabajan las cartografías participativas aplicadas al patrimonio: el Mapa Sonoro de Málaga, la iniciativa Mapeádonos, el taller “Lo que los mapas no cuentan” y el trabajo MálagaTurismo.

1. MAPA SONORO DE MÁLAGA

La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial reconoce como manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial las tradiciones y expresiones orales, el idioma, las artes del espectáculo, los rituales y los actos festivos, entre otros. Así, en la Lista de Patrimonio Inmaterial figuran expresiones como los cantos tradicionales del Pacífico Sur de Colombia, el candombe uruguayo o el flamenco andaluz.

A continuación se presentan cuatro experiencias

Conscientes del valor de los sonidos en la

construcción de la identidad de un territorio, la Asociación Cultural El Sueño de Tesla está desarrollando el mapa sonoro de la ciudad de Málaga, en colaboración con la asociación Cartac y el centro social y cultural autogestionado La Casa Invisible. Este proyecto se inspira en iniciativas como el World Soundscape Project y las que realizan el colectivo gallego Escoitar, el Foro Mundial de Ecología Acústica y la Fonoteca de México. (Fig. 1)

El objetivo que se persigue con el mapa sonoro es el reconocimiento de aquellos sonidos que los ciudadanos consideran constituyentes de su memoria emotiva y que no se encuentran en la documentación recogida en los archivos hasta ahora. Para llevarlo a cabo se sigue una metodología que consiste en el registro de sonidos y en la recopilación de material previamente grabado, los sonidos se clasifican en cuatro bloques en función de los aspectos que representan. El primero hace referencia a aquellos en peligro de desaparición como son los oficios tradicionales, los sonidos de la naturaleza que forman parte del patrimonio natural intangible y las lenguas, dialectos, acentos, tonos, palabras, expresiones, dichos o refranes que se están perdiendo. Un segundo bloque trata sobre la memoria sonora, que engloba los sonidos de otro tiempo que fueron captados con anterioridad o han sido recreados. Un tercer grupo recoge el activismo sonoro, que son los sonidos producidos en los distintos actos de participación ciudadana como manifestaciones, reivindicaciones y acciones artísticas y de crítica social y política. Y un último conjunto es el de la urbe sonora, en el que se recopilan los ruidos de

la ciudad y la acústica de espacios (El Sueño de Tesla, 2011).

Estos sonidos se vuelcan en un mapa para acabar configurando el paisaje sonoro malagueño, en él se dan distintas situaciones como la yuxtaposición de sonidos con la misma o distinta intención, sonidos que se oponen u otros que son indiferentes entre sí. Se presta especial atención a la percepción en función del receptor, distinguiendo entre la experiencia sonora de los niños, de los ciegos o de personas con problemas de audición. Otro aspecto que se destaca es la denominada “huella sonora”, se trata de aquellos sonidos que perviven y evolucionan al tiempo que las personas desaparecen o los espacios se transforman.

El mapa sonoro de Málaga es el comienzo de un proyecto para crear el mapa sonoro de Andalucía, que tiene previsto su finalización en 2015. Estos mapas tienen gran utilidad como archivo de patrimonio intangible y como recurso didáctico, cultural y artístico. Así, se llevan a cabo talleres formativos para nuevos participantes, excursiones a zonas rurales con los exploradores de sonidos locales y un laboratorio de ecología acústica con niños tanto en su centro escolar como en su entorno urbano.

2. MAPEÁNDONOS

La iniciativa Mapeándonos es una cartografía digital colaborativa en la que los participantes recogen los elementos patrimoniales de la comarca de la Siberia (Extremadura).

El proceso de trabajo se basa en el *net-art* o arte relacional y en herramientas digitales, la recopilación de los distintos espacios y prácticas culturales sigue una clasificación en cuatro grupos. El primero de ellos se denomina Patrimonio 2.0 y se refiere a aspectos que sirven para la construcción colectiva de la identidad,

realizando una reflexión entre cuál es nuestro patrimonio y cuál será el patrimonio del futuro. El siguiente aspecto que se trata es el patrimonio catalogado según la normativa vigente. Un tercer bloque engloba los elementos que los ciudadanos consideran como patrimonio inmaterial de la comarca, siguiendo la clasificación de la

Patrimonio Catalogado

"La hoya del Castillo"

por carlosseco -- 3/10/2010 01:12:15
Tags: historia, castillo, olivar

Esta foto la tomé un bonito día de principios de enero en plena campaña de aceituna. Entre olivos centenarios, el mostraba asomaba sus caras más ocultas, libre de antenas y lleno de historia.
[Ampliar]

Iglesia Católica, archidiócesis de Toledo

por mapeandonos -- 9/3/2010 06:37:06
Tags: agentes, Iglesia

La iglesia católica es un agente de peso en lo que a patrimonio histórico artístico se refiere.

"Actualmente, la Iglesia católica posee el 80% del patrimonio histórico-artístico español. Tiene más de 100.000 propiedades inmobili..."
[Ampliar]

la plaza

por carolon -- 8/12/2009 15:37:16

La plaza antes de la guerra
[Ampliar]

Castillo Herrera del Duque

por bellotero_herrera -- 6/12/2009 14:30:42
Tags: castillo, herrera, fortaleza

Vista aérea de la fortaleza aproximándonos por su cara Este
[Ampliar]

Trama Urbana

por bellotero_herrera -- 4/12/2009 19:31:05
Tags: Trazado, urbano

Trazado urbano de Herrera del Duque a finales del s.XIX, dentro de dichos límites se encuentra la mayor parte del patrimonio a conservar en la actualidad, entre ellos la Iglesia de San Juan Bautista, Convento Franciscano de la Purísima Concepción, arquitectura popular, molinos,...

Más entradas

Patrimonio Inmaterial

Vocabulario Popular de Villarta de los Montes

por mapeandonos -- 29/7/2010 13:43:54
Tags: Vocabulario, Dialectalismos

Vocabulario de palabras tradicionales y dialectales del habla popular de Villarta de los Montes, Badajoz. Incorpora esporádicos comentarios etnográficos.

Autor: THEÓFILO ACEDO DÍAZ

Cronista Oficial de Villarta de los Montes
[Ampliar]

El Comandante Honorio

por mapeandonos -- 7/7/2010 11:29:33
Tags: memoria, histórica, guerra, civil, represión, franquismo

Crónica de Benito Díaz Díaz y Rufino Ayuso Fernández "El Comandante Honorio, un guerrillero antifranquista en los Montes de Toledo"

Noticias en prensa:

<http://www.youtube.com/watch?v=qLHN EoIjwbo&featu...> [Ampliar]

Sorteo de las mangas en Semana Santa

por mapeandonos -- 30/3/2010 08:24:38
Tags: Iglesia, semanasanta, tradicion, procesion, organización, hermandad, subasta, economía

[Ampliar]

Prácticas y creencias Supersticiosas en la Siberia

por mapeandonos -- 11/1/2010 05:27:59
Tags: JRP, Instituto, superstición, tradición, IESBenazaire

Autor/@s: Alumnos y profesorado del I.E.S. Benazaire 1994-1995

Fuente: Revista Tribuna (Caja de Extremadura)

Patrimonio Natural

Pe:

por
Pue
la b
foto
posi
sobi
Gua
[Am

Del

por
Tag
Fau
la d
recc
terri
esta

pro
expl
cam
"car

Com

por
Tag
adr
La C
Am
en l
ene
corr
y Tr
[Am

Ob

Re:
por
Tag
Situ
Mur
den
Cija
expl
mac
cual
[Am

A

Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial: tradiciones y expresiones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales y actos festivos, conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo y técnicas artesanales tradicionales. Un último bloque recoge los componentes del patrimonio natural, como las especies y los espacios con valor ambiental (Mapeándonos, 2011). (Fig. 2)

La información es volcada a una cartografía digital gracias a una herramienta de código abierto denominada *meipi*. Podemos definir un *meipi* como un espacio participativo en el que los usuarios pueden aportar contenido sobre un mapa, la información volcada se puede referir en torno a un lugar o en torno a un tema. Los *wikimaps* creados pueden ser de utilidad para dinámicas colaborativas, talleres, asociaciones, empresas, grupos de amigos y acciones artísticas ya que se consigue vincular archivos multimedia con un lugar exacto del espacio, permitiendo compartir las impresiones personales, las historias y los paisajes percibidos por los distintos usuarios. Una gran ventaja de *meipi* es que todas las personas autorizadas pueden editar las entradas y además cualquier usuario puede dejar un comentario, el funcionamiento es parecido al de una red social o al de un *blog*.

3. LO QUE LOS MAPAS NO CUENTAN

Una tercera experiencia que aúna cartografía participativa y patrimonio es la que se llevó a cabo en el taller celebrado en 2010, titulado “Lo que los mapas no cuentan. Construcción de cartografías

participativas a partir de *wikimaps*”, organizado por la asociación Cartac y el colectivo Trayectos en colaboración con la Universidad Internacional de Andalucía y desarrollado en La Casa Invisible de Málaga.

Cartac lleva varios años trabajando en el campo de las cartografías participativas, indagando en el mundo de los mapas y de la investigación social. Se persigue aprovechar el potencial basado en la denuncia que tienen los mapas, con la intención de convertir a los usuarios de internet en cartógrafos y utilizar las cartografías como herramienta transformadora del territorio que habitamos (Cartac, 2011).

El taller se planteó como una experiencia colectiva que combinaba la investigación y la participación con la construcción de una cartografía digital, para ello se recopilaban entrevistas, fotos, videos, sonidos, artículos, poemas y noticias y se realizaron recorridos por el centro histórico de la ciudad con una visión analítica. El objetivo era analizar por un lado el distinto tratamiento que se da del patrimonio arquitectónico y urbano en los barrios históricos, en función de su uso turístico, de su interés comercial o del nivel socioeconómico de los habitantes. Por otro lado, se hizo hincapié en el trabajo con los habitantes de los barrios para registrar los espacios o situaciones con los que se identificaban colectivamente y que a menudo no cuentan con protección suficiente.

Los pasos que se siguen para construir este tipo de mapas son tres. La primera es la fase de diagnóstico, que consiste en recogida de

información a través de derivas, talleres, entrevistas, grupos de discusión, observaciones y análisis de documentos. Le sigue la fase de producción cartográfica, en la que se trasladan los datos a los mapas en formato digital, papel y vídeo, a través de iconos, colores, leyendas,

textos, etc. Finalmente, en la fase de devolución se reconocen los conflictos y sus interrelaciones a través de debates y talleres de creatividad social (Habegger y Mancila, 2005).

En la fase de toma de datos se recurrió a las

saico: Mosaico por Defecto

derivas, que consisten en realizar una caminata sin objetivo específico, usualmente en la ciudad, siguiendo la llamada del momento. Se trata de un concepto principalmente propuesto por los situacionistas en que lo importante para el caminante es el recorrido, sin que el punto de destino tenga importancia. Para ello hay que dejarse llevar por las circunstancias que se presentan a cada paso, decidiendo qué dirección o qué actividad conviene realizar en cada momento (Serrano, 2007). (Fig. 3)

El volcado de información se llevó a cabo nuevamente creando un *wikimapa*. El taller sirvió para tomar conciencia de conflictos en torno al patrimonio como la presión turística sobre los espacios urbanos y los edificios históricos, los fenómenos de *gentrificación* y vaciado de población, el estado de degradación de la edificación con abundante presencia de edificios en ruina y solares abandonados y la pérdida de los espacios públicos, las tiendas y las historias sobre los que se construye la memoria de los habitantes de los barrios.

4. MÁLAGATURISMO

Málagaturismo es el título de una cartografía participativa que nació como parte de un trabajo de investigación para la Universidad de Sevilla. La finalidad es identificar aquellos elementos que evidencian las transformaciones funcionales de la ciudad histórica de Málaga para adecuarla a destino de turismo urbano, centrándose en el tratamiento que se hace del patrimonio en sentido amplio y concretamente de los edificios

y espacios libres con valor patrimonial. Estas transformaciones se están llevando a cabo a gran velocidad en un periodo breve de tiempo y conllevan la apertura de numerosos museos, la implantación de usos asociados, la adecuación urbana para la visita peatonal, las intervenciones en el patrimonio inmueble o la política cultural que ha orbitado en torno a la consecución del título de Capital Europea de la Cultura, entre otros.

El proceso de trabajo se dividió en fase preparatoria, toma de datos, volcado de información, presentación y extracción de conclusiones. En la primera fase se realizó un recorrido por todas las calles y espacios públicos y de cada elemento se marcó su localización, se anotó su denominación y algunas referencias y se tomaron fotografías. Se diferenciaron las actividades realizadas en edificios o espacios que cuentan con algún tipo de protección patrimonial. Los aspectos que se reflejaron en la cartografía se dividieron en cuatro bloques: alojamientos, comercio y restauración, escena urbana e imagen y visitantes. Estos grupos dieron lugar a una serie de planos en los que se reflejaron las distintas conclusiones. (Fig. 4)

Respecto de los alojamientos se destacaron las diferentes características en cuanto a ubicación, capacidad, tipología, etc. según reutilizaran un edificio histórico o fueran de nueva planta. La implantación de hoteles, especialmente los de gran capacidad, está teniendo lugar en ocasiones sin respetar los valores patrimoniales de la trama urbana y los edificios en los que se insertan. De entre los distintos ejemplos destaca el caso

A

del hotel previsto para la zona conocida como Hoyo de Esparteros, que supone la ocupación de una calle histórica, la agregación de varias parcelas y manzanas, la demolición de un edificio catalogado, la duplicación de la altura media de la zona y la construcción de un aparcamiento

subterráneo de cuatro plantas en una zona con abundante presencia de restos arqueológicos.

En cuanto al comercio y restauración se diferenciaron las tiendas tradicionales adaptadas al negocio turístico, como tiendas de barrio,

Caracterización turística de la ciudad histórica de Málaga

MAPA LISTA CANALES MOSAICO

Identificación y descripción de los elementos que caracterizan a la ciudad histórica de Málaga como destino de turismo cultural u
[\[leer más\]](#)

Imágenes ©2011 DigitalGlobe, GeoEye, Instituto de Cartografía de Andalucía - Términos de uso

Última entrada

Últimas entradas

Alojamientos

Hotel en Palacio Marqués de la Sonora

Se ha vaciado el edificio interiormente, ocupa dos inmuebles: uno con Protección Integral y el otro con Protección Arquitectónica de Primer Grado según el Plan Especial de Protección y Reforma

Comercio y restauración

Tienda de refrescos y souvenirs

Comercio de objetos de recuerdo y aperitivos. Se encuentra en los alrededores del Castillo de Gibralfaro.
[\[Ampliar\]](#)

por danielbarrera

Últimos comentarios

DANI ME HA GU
 SOY JESUS LARIC

estancos, kioscos o cafeterías con oferta de productos consumidos por la población local y de bienes destinados preferentemente a visitantes. Este tipo de establecimientos nos da idea de las zonas de expansión del tránsito turístico. Las tiendas de recuerdos y restaurantes tienden a concentrarse en ejes y nodos cercanos a los principales atractivos de la ciudad histórica, creando amplias zonas de monofuncionalidad turística y, por lo tanto, acelerando el vaciado de actividades y habitantes de estos barrios.

Una tercera conclusión a la que se llegó es relativa a la banalización del patrimonio inmaterial, en concreto a la asociación de Málaga con la figura de Picasso. Las referencias al pintor ocupan un lugar preferente en guías turísticas, planos de información, rutas aconsejadas y políticas incidentes de todo tipo. Se quería comprobar si el protagonismo de Picasso en estos medios se refleja en la ciudad vivida. Se observó que la práctica totalidad de referencias están relacionadas con una función de reclamo para los visitantes, que contrasta con la ausencia de señales en los espacios mayormente frecuentados por la población local.

Estos tres aspectos comentados son una muestra del proceso generalizado de selección patrimonial y tematización que se está produciendo en la ciudad y que no está siendo suficientemente valorada desde instancias oficiales. La cartografía participativa se encarga de sacar a la luz estos aspectos con el objetivo de construir un modelo de ciudad histórica más habitable y respetuosa con los valores que los ciudadanos proyectan en ella.

Así, en la cartografía creada al efecto se han registrado numerosas intervenciones de sustitución, degradación o derribo de bienes patrimoniales, agregación de parcelas e incluso manzanas, la extensión del fenómeno del *fachadismo* o la ocupación de calles históricas. La tematización en cuanto al patrimonio conlleva en algunos casos simplificación histórica seleccionando sólo unas épocas, el recurso a las recreaciones o la exclusión de otros tipos de patrimonio como el industrial o el portuario. Es significativo el rápido proceso de *museificación* de la ciudad histórica, tanto por el tratamiento de sus espacios libres como por la apertura de numerosos recintos expositivos, entre los que destacan el Museo Picasso y el Museo Thyssen, que han llegado a crear auténticos *barrios-museo* al englobar varios edificios, manzanas y calles. Por último se banalizan las manifestaciones culturales de la ciudad, mediante la exaltación de algunas de ellas o la creación de otras nuevas, entre las que destaca por su impacto mediático el Festival de Cine Español. Este proceso implica también la aparición de actores, algunos basados en personajes tradicionales y otros diseñados al efecto, como los *biznagueros* y los vendedores de almendras.

5. CONCLUSIONES

La cartografía ciudadana aplicada al patrimonio contribuye a hacer visibles aquellos aspectos a los que los ciudadanos atribuyen valor y que en muchas ocasiones no cuentan con el suficiente reconocimiento administrativo. Los criterios por los que un bien es admitido o excluido surgen

del acuerdo entre los participantes, por lo tanto, reflejan de manera dinámica las inquietudes de cada momento y grupo social. Esta metodología puede enriquecer los criterios de valoración tradicional porque entran en juego factores no suficientemente contemplados, como los recuerdos o las vivencias de las personas. Se considera el patrimonio en un sentido global por encima de su dimensión natural, cultural, material, inmaterial, arqueológica, monumental, etc.

El patrimonio se concibe como parte de la identidad colectiva, lo que contribuye a la creación de una conciencia en cuanto a su conservación, respeto y disfrute para beneficio de la comunidad. La participación de los ciudadanos favorece que asuman parte de responsabilidad en la conservación adecuada de los bienes y su difusión.

Una utilidad relevante de las cartografías participativas aplicadas al patrimonio es su función para mostrar conflictos, ya que permiten que los propios ciudadanos elaboren los mapas a medida de sus inquietudes, volcando sin intermediarios todos aquellos factores que consideren relevantes. Esta metodología permite tomar decisiones sobre un soporte de distribución física de los problemas, que se acompañan de descripción e imágenes, lo que usado adecuadamente puede devenir en una gestión del patrimonio y en políticas de todo tipo más eficientes a la hora de proponer soluciones.

AGRADECIMIENTOS

Me gustaría dar las gracias por su colaboración a

Eduardo Serrano de la asociación Cartac, a Ysabel Torralba y Chinowski Garachana de El Sueño de Tesla, a Helena García del colectivo Trayectos y a Jaime Díez del proyecto Mapeándonos. Agradezco igualmente a José Castillo Ruiz, María Teresa Pérez Cano y Carlos Jesús Rosa Jiménez guiar la investigación que ha dado lugar a parte de la presente publicación.

BIBLIOGRAFIA

CARTAC (2011). “¿Qué es Cartac?”. En línea, disponible en <http://citywiki.ugr.es/wiki/CARTAC>

CASTELLS VALDIVIESO Margalida (2001) “Reencontrar el Patrimonio. Estrategias de desarrollo territorial a partir de la interpretación”, *Congreso Virtual Perspectivas del Turismo Cultural*. En línea, disponible en http://naya.org.ar/turismo_cultural/congreso/ponencias/margalida_castells2.htm

EL SUEÑO DE TESLA (2011). “Mapa sonoro”. En línea, disponible en <http://www.tesladream.org/mapa/mapasonoro.html>

HABEGGER Sabina, MANCILA Iulia (2005). “La cartografía social como estrategia para diagnosticar nuestro territorio”, *Seminario Freire*. Málaga: Universidad de Málaga.

MAPEÁNDONOS (2011). “¿Qué es Mapeándonos?”. En línea, disponible en http://mapeandonos.net/?page_id=33

RIVIÈRE Georges Henri (1985). “Definición evolutiva del ecomuseo”. Paris: MUSEUM, 148.

SERRANO Eduardo (2007). “Con-textos cartográficos. Las cartografías en el ciber mundo”. En línea, disponible en http://citywiki.ugr.es/wiki/Con-textos_cartogr%C3%A1ficos

SERRANO Eduardo (2004). “Derivas para conocer la ciudad”. Málaga: Editorial Cedma.

SERRANO Eduardo, HACHÉ Alex (2005). “Cartografía ciudadana. Un repositorio público. Definición”. En línea, disponible en <http://cartografiaciudadana.net/index.php/Definici%C3%B3n>

FIGURAS

Figura 1. Mapa sonoro de Málaga. Fuente:<http://www.tesladream.org/mapa/mapasonoro.html>

Figura 2. Cartografía Mapeándonos. Vista de canales. Fuente: <http://meipi.org/mapeandonos>

Figura 3. Cartografía realizada para el taller “Lo que los mapas no cuentan”. Vista de mosaico. Fuente: <http://meipi.org/loquemalaganocuenta>

Figura 4. Cartografía MálagaTurismo. Vista general. Fuente: <http://meipi.org/malagaturismo>

AUTOR

Daniel Barrera Fernández

Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla. Máster en Arquitectura y Patrimonio Histórico, organizado por la Universidad de Sevilla en colaboración con el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y el Patronato de la Alhambra y Generalife, para el que ha elaborado el trabajo de investigación titulado “Políticas patrimoniales y turísticas en la ciudad histórica de Málaga”. Actualmente se encuentra desarrollando su tesis doctoral.

En 2006 fue becario en el Departamento de

Construcciones Universitarias del estado de Baden-Württemberg, en Heidelberg (Alemania). En 2009 colaboró en el proyecto de investigación “Las piezas mínimas del turismo” de la Universidad de Málaga. Ha realizado diversas publicaciones y presentaciones en congresos internacionales sobre patrimonio urbano. Es socio de la oficina Bunt Arquitectura, desde la que ha desarrollado proyectos de rehabilitación para la Junta de Andalucía y para el sector privado, así como el Plan General de Ordenación Urbana de Tolox. Pertenencia institucional: Universidad de Sevilla.

91

31 mayo 2013

PUBLICA:

Universitat Politècnica de València (UPV) España

DIRECTORA:

Isabel Tort Ausina

CONSEJO EDITORIAL:

Giovanni Boccardi
Irene Fornes
Jose Joaquín Lorente
Lupe Navarro
Luz Campos
Montse Martínez
Yimeng Chen

COMITÉ HONORÍFICO:

Jose Luis Montalvá
Manuel Jesús Ramírez
Marielle Richon
Concha de Soto

I.S.S.N. 1887 - 1372

Universidad Politécnica de Valencia
Camino de Vera s/n. 46022
Valencia. España
Tlf. 96 387 77 80
Fax. 96 387 77 89

E-mail: forum@fuuh.upv.es
<http://universidadypatrimonio.net>

CALL FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

UNESCO is looking for a consultant to elaborate a thematic reflection paper on intangible cultural heritage (ICH) and gender (6000 to 7500 words). The text shall contain two parts: The first part shall explain and demonstrate the relationship between ICH and gender, while the second part shall discuss the possibilities of applying gender perspectives in safeguarding ICH. Both parts shall illustrate key points with concrete examples. It shall be addressed to a larger public and therefore be written in clear and simple language (either in English or French). The content shall be drawn from the author's research and existing documents and reports. The text shall be ready by 1 August 2013 (tbc).

Context and purpose

The role of gender in the practice, transmission and safeguarding of ICH has been an important topic of discussions at national and global levels. Two expert meetings on the theme were organized prior to the adoption of the 2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage and a third meeting just after: the International Symposium on the Role of Women in the Transmission of Intangible Cultural Heritage, Tehran 1999; the Expert meeting on Women, Intangible Heritage and Development, Tehran 2001; and the Expert meeting on Gender and Intangible Cultural Heritage, Paris 2003 (see the link for the reports of these meetings).

The expert meetings raised a number of pertinent issues concerning the significant, yet complex, relationship between ICH and gender (see key points below). Many of these issues are still relevant today, but deserve even more urgent attention than ever as everywhere around the world the implementation of the 2003 Convention is resulting in numerous safeguarding measures and plans that provide opportunities for dialogue on ICH and gender, notably at community level. UNESCO is therefore searching for ideas and experiences of how gender perspectives can be meaningfully applied in these processes of developing safeguarding plans, with full respect for the gender conceptions of the communities concerned and for cultural and other human rights.

UNESCO wishes to develop this content area of ICH and gender in the context of its global strategy for strengthening national capacities for safeguarding intangible cultural heritage as a starting point for further training materials on this subject.

© UNESCO

l'architecte Victor Deleforterie...

+ info: <http://patrimoine-environnement.fr/abbeville-desormais-sans-saint-jacques/>

Projet de reconstruction de la flèche de la basilique Saint-Denis (France)

Depuis le milieu du XIX^{ème} siècle, la basilique Saint-Denis est amputée de sa flèche et de sa tour nord. Cette flèche, édifée vers 1215, se dressait à 86m de hauteur. Elle a constitué, pendant des siècles, un point de repère pour le monument mais également pour la ville puisqu'elle était la plus haute de la région. En 1837, la flèche est foudroyée puis reconstruite par l'architecte François Debret. Cependant, en 1845, un violent ouragan fragilise et déstabilise la flèche qui menace de s'effondrer. Un an plus tard, l'architecte Viollet-le-Duc démonte la flèche et la tour par mesure de sécurité. En 1860, il propose un ambitieux projet : celui de reconstruire deux flèches symétriques, projet qui n'aboutira jamais.

La basilique Saint-Denis fait l'objet, depuis 1862, d'un classement au titre des Monuments Historiques. Le jardin qui l'entoure, lui, est classé depuis le 19 août 1926.

+ info: <http://patrimoine-environnement.fr/projet-de-reconstruction-de-la-fleche-de-la-basilique-saint-denis/>

The Culture of Landmarks Preservation

Ada Louise Huxtable was a renowned architecture critic who started at The New York Times in 1963. Her probing articles championed the preservation of buildings regarded as examples of historic design still imperative to the life of the city. Her arguments were leveraged by research and an in-depth understanding of architecture as an ever-relevant art form ("the art we cannot afford to ignore"). Alexandra Lange of The Nation points to the connection between Ada Louise Huxtable's writing and its influence on the culture of preservation that eventually resulted in the establishment of the Landmarks Preservation Commission (LPC) in 1965...

+ info: <http://www.archdaily.com/366551/>

Online course: Recovering the Humankind Past and Saving the Universal Heritage - University La Sapienza - Rome (Italy)

Archaeology has as its objective the recovery and revival of humankind past, and as its aim the rescue and preservation of cultural heritage. The past was always the object of attention in the ancient civilizations. In the modern world, Archaeology is no longer about the classification of found objects, but rather about understanding ancient cultures. Its fascination is precisely in its methods: a path inevitably fluctuating between identity and alterity.

+ info: <https://www.coursera.org/course/recoveringthepast>

The Chapel - cortometraje homenaje a un templo excepcional protestante en Zeliszów, Polonia, diseñado por Karl Langhans y construido en 1796-1797

Este video de no más de 5 minutos es una maravilla, tiene todos los ingredientes ideales como para desear verlo una y otra vez. Se trata de un vídeo timelapse realizado por LookyCreative bajo la dirección de Patryk Kizny y música de Tomas Leonhardt. La capilla protagonista se localiza en Zeliszów, Polonia, y fue diseñada por Karl Langhans a finales del siglo XVIII. Por supuesto, la mejor forma de disfrutarlo es a pantalla completa y en versión HD.

+ info: <http://thechapel film.com/>

Lettre de l'Ecole du Patrimoine Africain (EPA) 27 - janvier-mars 2013

Le dossier de ce numéro est consacré au projet de renforcement du Réseau des Etablissements Culturels de l'Afrique de l'Ouest (RECAO). Vous trouverez également des activités récentes menées par l'EPA ainsi que des nouvelles d'ici et d'ailleurs qui viendront compléter ce tableau qui, nous l'espérons, vous plaira.

Nous ne saurions terminer sans remercier tous les partenaires qui soutiennent et accompagnent l'EPA dans sa mission : « contribuer au développement socio-économique des pays et peuples africains, à travers la conservation et la valorisation de leurs patrimoines culturels ».

+ info: <http://www.epa-prema.net/documents/lettre/lalettre27-2013.pdf>

Le laboratoire de recherche des monuments historiques (LRMH) lance une lettre électronique d'information ! - France

Cette lettre trimestrielle sera un lien interactif privilégié entre le laboratoire et les acteurs du patrimoine. L'objectif affiché est de diffuser largement l'information sur les avancées scientifiques et techniques relatives aux problématiques de la connaissance, de la conservation et de la restauration des matériaux du patrimoine.

Chaque numéro comprendra un dossier thématique relatif aux activités d'un pôle scientifique et proposera une sélection récente de publications (« Publications choisies ») et d'événements à venir (« A vos agendas »). La rédaction ne manquera pas d'apporter un éclairage rétrospectif sur certains d'entre-eux (« Retour de... »). Une discipline sera également mise à l'honneur afin d'en rappeler les fondamentaux et de dispenser quelques conseils...

+ info: <http://patrimoine-environnement.fr/le-laboratoire-de-recherche-des-monuments-historiques-lrmh-lance-une-lettre-electronique-dinformation/>

Las cartografías participativas aplicadas al patrimonio. Cuatro experiencias (España)

Artículo de Daniel Barrera Fernández

Revista America Patrimonio

Las cartografías participativas permiten a los ciudadanos volcar sobre un mapa, sin intermediarios, aquellos aspectos que consideran relevantes y que definen el territorio que habitan. Aplicadas al patrimonio, están siendo utilizadas para reflejar

los bienes o manifestaciones a las que se reconoce valor y que participan de la creación de la identidad de una comunidad, así como las relaciones y los conflictos que se producen en torno a ellos.

En el presente artículo se exponen cuatro experiencias de cartografías participativas aplicadas al patrimonio: el mapa sonoro de Málaga, la iniciativa Mapeándonos, el taller "Lo que los mapas no cuentan" y el proyecto Málagaturismo. De todos ellos se recogen los objetivos que persiguen, la metodología con la que se han llevado a cabo y las conclusiones a las que se ha llegado al realizarlos.

+ info: http://www.revistaamericapatrimonio.org/edicion_contenedor_las_cartografias.html

Enviado por miembro FUUP: Barrera, Daniel

Medici Villas - Italy

Icomos has favourably recommended the famous Medici Villas and Gardens as a future UNESCO World Heritage Site...

Fourteen villas and gardens from the 15th and 16th century by the family Medici was proposed as a future World Heritage Site in 2006. Recently the application was approved by ICOMOS, which acts as the advisory board for UNESCO, thus paving the way for a final recognition, pending a reworking of the detailed management plan...

+ info: [http://medievalhistories.com/medici-villas-and-gardens/?goback=.](http://medievalhistories.com/medici-villas-and-gardens/?goback=)

[gde_1623567_member_238690919](#)

Leegkerk Church Interior Renovation / awg architects - 2013 - Leegkerk - The Netherlands

The historic Leegkerk church, a national monument, dates from the thirteenth and sixteenth centuries. It was originally conceived as a place for contemplation, assembly and refuge on high ground. Leegkerk church is inextricably linked to the locale and to the people of the province of Groningen. The foundations "Stichting Oude Groninger Kerken" and "Bijzondere Locaties Groningen" realized that Leegkerk church merited a new function as a center for appreciation of the environment and their (cultural) history. The foundations saw that the

church needed to be integrated into their (super)regional recreational/educational networks. Furthermore it was essential that the church retain its original, "traditional" multifunctional spaces for social, cultural and spiritual activities. The range of facilities and their quality – both technical and 'emotive' – necessitated preminent treatment. The architecture firm awg architecten, from Antwerp, designed a new interior to achieve these ends and to add a new layer to the church's long and significant history...

+ info: <http://www.archdaily.com/371299>

Le Saint Suaire a été reproduit en laboratoire - Italie

Comment s'est imprimée l'image sur le Suaire de Turin ? Un laser à excimère a permis aux chercheurs du centre de recherche de l'ENEA de Frascati de reproduire sur une toile de lin l'image d'un visage, dont la coloration a les mêmes caractéristiques physiques et chimiques que celle de l'image observable sur le Suaire. Ce visage a été obtenu en utilisant la lumière d'un laser comme un pinceau fixe qui dessine une image sur un tissu en mouvement. Dans la pratique, les impulsions lasers ont été réduites à un millimètre de diamètre et orientées vers le tissu de lin, qui pendant l'irradiation, était mis en mouvement par un système mécanique, relié à un ordinateur, de façon à obtenir point après point l'image d'un visage.

+ info: <http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/72997.htm>

Summer On-line Course on Global Heritage & the City at UMass Amherst

Classes start June 17

Currently over 230 inhabited cities around the world are listed as UNESCO World Heritage Sites. In contrast to uninhabited, museum-like heritage sites such as Colonial Williamsburg, the development of World Heritage sites situated in complex, heterogeneous urban spaces presents unique challenges for academics and practitioners. Such sites are arguably more dynamic, cosmopolitan, and involve a broader range of social actors operating at multiple institutional scales than natural or cultural heritage sites. Moreover, the introduction of a range of public and private partnerships in the context of a diverse array of neoliberal projects (characterized by open borders, free trade, and private investment) around the globe has only intensified the variety of urban heritage processes, calling for their theorization and applied engagement.

+ info: <http://www.umass.edu/chs/courses/index.html>

Análisis Conceptual De Los Paisajes Culturales Y El Patrimonio Del Agua Para La Toma De Decisión Ciudadana

Artículo de Reynaldo Payano

Revista América Patrimonio

Los paisajes culturales y el patrimonio del agua, como dos recursos interrelacionados que encierran importantes valores (naturales, económicos, estéticos, productivos, simbólicos, etc.), han sido un tema de alerta colectiva en estos últimos años, debido a la pérdida de bienes patrimoniales y a los actuales cambios socioeconómicos, ambientales y culturales. Este trabajo presenta un análisis conceptual del binomio paisaje y patrimonio, con la finalidad de potenciar su conocimiento científico más allá de una simple conservación. La revisión bibliográfica muestra que existe una necesidad de valorar estos recursos con nuevos enfoques multidisciplinares. El análisis realizado constituye una herramienta potencial de conocimientos, que nos permite tener un marco teórico a la hora de emplear guías de diagnóstico y evaluación a los recursos hídricos, permitiéndonos de esta manera tomar mejores decisiones sobre estrategias, categorización de valores del patrimonio, tecnologías, técnicas y políticas eficaces de ordenación.

+ info: http://www.revistaamericapatrimonio.org/analisis_conceptual_de_los_paisajes.pdf

Historical climates and conservation environments. Historical perspectives on climate control strategies within museums and heritage buildings

Asunto: FUUPS: Las cartografías participativas aplicadas al patrimonio. Cuatro experiencias

De: Irene Fornes Moros <irformo@upvnet.upv.es>

Fecha: 17/05/2013 6:27

Para: barrera@arquired.es

CC: Forum UNESCO - University and Heritage <forum@fuuh.upv.es>

BARRERA, Daniel - FUUH member Ref. 795

Universidad de Málaga (Spain)

Estimado Daniel:

Es un placer para nosotros comunicarle que su artículo sobre **Las cartografías participativas aplicadas al patrimonio. Cuatro experiencias** será publicado en el próximo boletín de información **N. 91** que será enviado este mes a todos los miembros de a Red de Forum UNESCO - Universidad y Patrimonio.

El anuncio será colocado en las siguientes áreas:

[Patrimonio Cultural](#)

[Tecnologías de la información y la comunicación \(TICs\) para el patrimonio](#)

Reseña:

Las cartografías participativas aplicadas al patrimonio. Cuatro experiencias (España)

Artículo de Daniel Barrera

Las cartografías participativas permiten a los ciudadanos volcar sobre un mapa, sin intermediarios, aquellos aspectos que consideran relevantes y que definen el territorio que habitan. Aplicadas al patrimonio, están siendo utilizadas para reflejar los bienes o manifestaciones a las que se reconoce valor y que participan de la creación de la identidad de una comunidad, así como las relaciones y los conflictos que se producen en torno a ellos.

En el presente artículo se exponen cuatro experiencias de cartografías participativas aplicadas al patrimonio: el mapa sonoro de Málaga, la iniciativa Mapeándonos, el taller “Lo que los mapas no cuentan” y el proyecto Malagaturismo. De todos ellos se recogen los objetivos que persiguen, la metodología con la que se han llevado a cabo y las conclusiones a las que se ha llegado al realizarlos.

+ info: http://www.revistaamericapatrimonio.org/edicion_contenedor_las_cartografias.html

Participatory cartographies applied heritage. Four experiences (Spain)

Article by Daniel Barrera

Participatory cartographies allow people to show on a map different situations that form the territory where they live. This process is carried out without intermediaries. Concerning heritage, participatory cartographies are being used to reflect those highly valued buildings, spaces or events that contribute to create the identity of a community. Moreover, these processes are useful to give expression to the relations and conflicts related to local heritage.

In this article, four experiences concerning heritage and participatory cartographies are exposed: the sound map of Malaga, the Mapeandonos initiative, the workshop called “What maps don’t show” and the Malagaturismo project. In all cases goals, methodology and conclusions are presented.

+ info: http://www.revistaamericapatrimonio.org/edicion_contenedor_las_cartografias.html

Aprovechamos para mandarle un saludo y agradecerle su colaboración en el programa.

Irene

Irene FORNES

Área de Tecnologías de la Información y la Comunicación

Programa Forum UNESCO - Universidad y Patrimonio

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA (ESPAÑA)

<http://universidadypatrimonio.net>

----- Mensaje original -----

Asunto:Parts 6 & 17 B - News - Las cartografías participativas aplicadas al patrimonio.
Cuatro experiencias

Fecha:Fri, 10 May 2013 15:49:07 +0200 (CEST)

De:MARICHON <marielrichon@orange.fr>

Responder a:MARICHON <marielrichon@orange.fr>

Para:FORUM UNESCO - University & Heritage <forum@fuuu.upv.es>, Irene FORNES
MOROS <irformo@upvnet.upv.es>

Dear Irene,

For FUUH newsletter, thanks,

Marielle

<http://www.academia.edu/3393991>

[/Las cartografías participativas aplicadas al patrimonio. Cuatro experiencias](#)

¿Qué es Latindex? [Organización](#) [Socios](#) [Editores](#) [Biblioteca del editor](#) [Documentos](#) [Números](#) [Noticias](#)

 Nombre de la revista

FAQ

Ayuda

Facebook

Wiki

Mapa del sitio

Contacto

Resultados con la palabra: **américa patrimonio**

Resultados en: [América patrimonio \(En línea\)](#) * [Revista electrónica](#)

1 [Revistas](#)

[Directorio](#) [Catalogo](#) [Enlace Electronico](#)

Editorial: [s.n.]

País: [Chile](#)

Tema: [Cultura](#):

ISSN: 0719-0182

Año de inicio: 2011

Situación: Vigente.

Créditos

Las bases de datos se actualizan diariamente.

Última actualización de esta página: Viernes 04 de Junio del 2010

Todos los Derechos Reservados: LATINDEX México 1997-2014